

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ. МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ. МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХҲҲАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW. ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Адик Ли ВОПРОСЫ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	5
2. Abdullayev Jamshid Djamilovich TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH BO‘YICHA INSON A’ZOLARINING TRANSPLANTASIYASI, YORDAMCHI REPRODUKTIV TEXNOLOGIYALAR, KOSMETOLOGIYA VA STOMATOLOGIYA XIZMATLARIGA OID SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARIDA FUQAROLIK HUQUQIY JAVOBGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	16
3. Рузиназаров Шухрат Нуралиевич РОЛЬ И МЕСТО ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ИЕРАРХИИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ГЛАВЕ 37 “ПОДРЯД” ГК РУЗ.....	32
4. Ишанходжаев Саидахмад Акармович МИГРАНТЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ УНИВЕРСАЛ МЕХАНИЗМИ СИФАТИДА “МИГРАЦИЯ ВА ТАРАҚҚИЁТ БЎЙИЧА ГЛОБАЛ ФОРУМ”.....	49
5. Matkarimov Qudrat Qalandarovich ADVOKATURA INSTITUTINI RIVOJLANTIRISHNING AYRIM JIHATLARI.....	62
6. Radjarova Lola Nuriddinovna ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARI IJTIMOY NIHOYASINING TASHKILIY-HUQUQIY SHAKLLARI, TURLARI.....	69
7. Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич ГИЁҲВАНДЛИК МОДДАЛАРИНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ МУОМАЛАСИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ.....	78
8. Хамдамов Голибжон Толибжонович ВИДЫ И МЕХАНИЗМЫ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IP-ТЕЛЕФОНИИ.....	87
9. Хайдаров Шухратжон Джумаевич JNOIY RAVISHDA NOMILA TUSHIRISH (ABORT) JNOYATINING SUBYEKTIV BELGILARI.....	94
10. Шамсидинов Зайниддин Зиёвиддинович НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННОГО МАЙНИНГА.....	101
11. Суюнова Дильбар Жолдасбаевна ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН ПРИ ПРОВЕРКЕ ЗАКОННОСТИ, ОБОСНОВАННОСТИ, СПРАВЕДЛИВОСТИ СУДЕБНОГО ПРИГОВОРА.....	109
12. Тошматова Висолахон Икром қизи ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ.....	117

12.00.03-ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Abdullayev Jamshid Djamilovich,
 “Adliya a’lochisi”, Yuridik fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD),
 E-mail: jamshidb003fb@gmail.com

**TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH BO‘YICHA INSON A’ZOLARINING
 TRANSPLANTASIYASI, YORDAMCHI REPRODUKTIV TEXNOLOGIYALAR,
 KOSMETOLOGIYA VA STOMATOLOGIYA XIZMATLARIGA OID SHARTNOMAVIY
 MUNOSABATLARIDA FUQAROLIK HUQUQIY JAVOBGARLIKNI
 TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI**

For citation: Abdullaev Jamshid Djamilovich. ISSUES OF IMPROVING CIVIL LIABILITY IN CONTRACTUAL RELATIONS FOR HUMAN ORGAN TRANSPLANTATION, ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES, COSMETOLOGY AND DENTAL SERVICES FOR THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 7, pp. 16-31

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13148608>

ANNOTATSIYA

Maqolada tibbiy xizmat ko‘rsatish bo‘yicha inson a‘zolarining transplantasiyasi, yordamchi reproduktiv texnologiyalar, shuningdek, kosmetologik va stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalarining umumiy tavsifi, mazkur shartnomaviy munosabatlarida fuqarolik huquqiy javobgarlikni takomillashtirish masalalari tahlil qilingan. Shu bilan birgalikda inson a‘zolarining transplantasiyasi, yordamchi reproduktiv texnologiyalar, kosmetologik va stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalarining rivojlangan mamlakatlar kundalik amaliyotida barqaror rivojlanish masalalari, shartnoma nuqtai nazaridan fuqarolik huquqiy javobgarlikni takomillashtirish dunyo mamlakatlari tajribasi xususida ilmiy nazariya va kundalik amaliyotdagi tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalaridagi ilmiy qarashlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Transplantatsiya, fuqarolik huquqi obyektlari, fuqarolik huquqiy javobgarlik, kompensatsiya, Yordamchi reproduktiv texnologiyalar (YoRT), ingliz-amerika huquq oilasi, kosmetik xizmatlar, MDH, bemor (bemor) shaxsiy xususiyatlari, sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi to‘g‘risidagi axboroti, kompensatsiya funktsiyasi, skrining dasturlari.

Абдуллаев Джамшид Джамилевич,
 «Отличник юстиции», Доктор философии юридических наук (PhD),
 E-mail: jamshidb003fb@gmail.com

**ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ
 ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИИ
 ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ РЕПРОДУКТИВНЫМ**

**ТЕХНОЛОГИЯМ, КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИМ И СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ
УСЛУГАМ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ**

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется общая характеристика договоров оказания медицинских услуг по трансплантации органов человека, вспомогательных репродуктивных технологий, а также косметологических и стоматологических услуг, а также вопросы совершенствования гражданско-правовой ответственности в данных договорных отношениях. При этом рассматриваются вопросы устойчивого развития в повседневной практике трансплантации органов человека, вспомогательных репродуктивных технологий, контрактов на косметологические и стоматологические медицинские услуги в развитых странах, совершенствования гражданско-правовой ответственности с точки зрения контракта, научной теории и медицинская услуга в повседневной практике с учетом опыта стран мира, освещены научные взгляды на исполнительные контракты.

Ключевые слова: Трансплантация, объекты гражданского права, гражданско-правовая ответственность, компенсация, Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), англо-американская правовая семья, косметологические услуги, СНГ, личностные характеристики пациента (пациента), сведения о санитарно-эпидемиологической безопасности, компенсационная функция, скрининговые программы.

Abdullaev Jamshid Djamilovich,

Doctor of Philosophy (PhD) in Law, “Excellence in Justice”

E-mail: jamshidb003fb@gmail.com

**ISSUES OF IMPROVING CIVIL LIABILITY IN CONTRACTUAL RELATIONS FOR
HUMAN ORGAN TRANSPLANTATION, ASSISTED REPRODUCTIVE
TECHNOLOGIES, COSMETOLOGY AND DENTAL SERVICES FOR THE PROVISION
OF MEDICAL SERVICES**

ANNOTATION

The article analyzes the general description of contracts for the provision of medical services for the transplantation of human organs, assisted reproductive technologies, as well as cosmetology and dental services, as well as the issues of improving civil legal liability in these contractual relations. At the same time, the issues of sustainable development in the daily practice of human organ transplantation, assisted reproductive technologies, cosmetology and dental medical service contracts in developed countries, improvement of civil legal responsibility from the point of view of the contract, scientific theory and medical service in daily practice regarding the experience of the countries of the world scientific views in performance contracts are highlighted

Keywords: Transplantation, objects of civil law, civil liability, compensation, Assisted reproductive technologies (VRT), Anglo-American legal seed, cosmetology services, SNG, characteristics of the patient (patient), information on sanitary and epidemiological safety, compensatory function, screening programs

Ilm-fanning rivojlanishi, zamonaviy raqamli texnika inqilobining rivojlanishi tibbiy xizmat ko'rsatish bo'yicha inson a'zolarining transplantasiyasi, yordamchi reproduktiv texnologiyalar, kosmetologik va stomatologik tibbiy xizmatlar bilan huquqiy tartibga solishni nazarda tutuvchi umumiy qonun va qonunosti hujjatlari bilan birgalikda mazkur tibbiy xizmatlarni shartnomaviy munosabatlarini tartibga solish zaruriyati vujudga keladi. Ahamiyatli tomoni, rivojlangan mamlakatlar kundalik amaliyotida tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalari fuqarolik huquqiy javobgarligi masalasini takomillashtirish maqsadida ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Inson a'zolarining transplantasiyasi bilan bog'liq tibbiy xizmat ko'rsatilishi yurtimizda amaldagi qonunchilik bilan bepul asosda amalga oshirilishi belgilangan. Inson a'zolarining transplantasiyasi tibbiy shartnomaviy munosabatlarida tirik donor (tibbiy amaliyoti jarayonida o'zidan a'zolarining va (yoki) to'qimalarning transplantatsiya uchun olinishiga ixtiyoriy ravishda, bepul asosda, notarial

tartibda tasdiqlangan yozma rozilik bergan jismoniy shaxs), retsipiyent (o'ziga nisbatan inson a'zosining va (yoki) to'qimasining transplantatsiyasi tibbiy amaliyoti bajariladigan jismoniy shaxs) va tibbiy tashkilot (transplantatsiya tibbiy amaliyotini amalga oshirilishiga tegishli ruxsatnomaga ega yuridik shaxs) qatnashadi.

Mazkur shartnomaviy munosabatlarda tibbiy sug'urta tashkiloti ham ishtirok etishi mumkin. Keyingi yillarda tibbiy xizmatlarni takomillashtirishga qaratilgan bir qancha tizimli, izchil ishlar amalga oshirilmogda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 48-moddasida "Davlat sog'liqni saqlash tizimini, uning davlat va nodavlat shakllarini, tibbiy sug'urtaning har xil turlarini rivojlantirish, aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligini ta'minlash choralari ko'radi"[1]. Transplantatsiya tibbiy amaliyotini amalga oshirilishi maqsadida tuzilgan tibbiy shartnomalarning ixtiyoriy yoki majburiy tibbiy sug'urtalanishi juda muhim.

Transplantatsiyaga oid xizmat ko'rsatish shartnomalari jarayonida fuqarolik huquqiy javobgarlik masalasi sirdan qaraganda faqat tibbiy xizmatni ko'rsatuvchi tibbiy tashkilotga tegishlidek ko'rinadi. Biroq tadqiqotimiz jarayonida transplantatsiya tibbiy amaliyoti bilan bog'liq tibbiyot sohasining turli yo'nalishlaridagi ilmiy tadqiqotlar bilan tanishib chiqish jarayonida mazkur tibbiy xizmat ko'rsatish turi boshqa tibbiy xizmatlarga nisbatan murakkab ekanligi va boshqa alohida xususiyatlari bilan farqlanishi, shuningdek, tirik donor, retsipiyent sog'ligiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi tibbiy xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning ko'rsatmalariga amal qilinishiga bog'liq.

Barchamizga ma'lumki, transplantatsiya tibbiy xizmat ko'rsatish amaliyoti retsipiyentning vafot etishi bilan yakunlansa, mazkur masala javobgarlik to'g'ridan –to'g'ri jinoyat huquqi bilan belgilanishi MDH davlatlari uchun xos xususiyat hisoblanadi. Biroq mazkur holatda transplantatsiya tibbiy xizmat ko'rsatish amaliyoti sifatli amalga oshirilmaganida, lozim darajada bajarilmaganida yohud retsipiyent keyinchalik yana shu tana a'zosini davolash uchun jarrohlik stoliga yotishga majbur bo'lishi, transplantatsiya tibbiy xizmat ko'rsatishdan keyin bemor (retsipiyent) ahvolidning jiddiy yomonlashuvi uchun kim javobgarlikka tortilishi kerak.

Sharq mamlakatlarida bu turdagi hodisalarga asosan "yaratganning irodasi", "taqdir" iboralari ishlatiladi. Biz bu fikrlarni inkor etmagan holda transplantatsiya tibbiy xizmat ko'rsatish amaliyoti tibbiy tashkilotning aybi bilan yoki amaliyotchi vrachning malakasi yetarli emasligi tufayli aziyat chekadigan bemorni salomatligiga yetkazilgan tibbiy zararni aslida transplantatsiya tibbiy xizmat ko'rsatish shartnimasini bandlarini mukammal ishlab chiqish, mazkur sohaning faqat jinoyat huquqi bilan bog'liq xususiyatlari emas aksincha, fuqarolik huquqiga ham bevosita tegishli tomonlari borligini qayd etishimiz kerak.

Bu masalada tadqiqotchilar o'rtasida turfa qarashlar mavjud. Masalan, tadqiqotchi D.S.Donsov transplantatsiya tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasining obyektini masalasida quyidagi fikrlarini bayon etadi. "Fuqarolik huquqi obyektlari tizimidagi inson a'zolari va to'qimalari "narsa" atamasining kundalik, falsafiy va amalda fuqarolik-huquqiy tushunchasini ko'rib chiqadi, diskret deb tushunish taklif qilingan ta'rifini beriladi. Ya'ni jismoniy jihatdan aniqlangan va boshqa obyektlardan ajratilgan, fuqarolik huquqi subyektlari hukmronligi uchun ochiq bo'lgan va obyektiv iqtisodiy ahamiyatga ega yoki ularga ega bo'lgan shaxs uchun boshqa subyektiv ahamiyatga ega bo'lgan obyektlar tushuniladi"[2]. Bizning fikrimizcha transplantatsiya tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasining obyektini mazkur sohada ko'rsatilgan tibbiy xizmat hisoblanadi.

O'z navbatida transplantatsiya tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi qamrovi doirasida amalga oshirilmagan tibbiy xizmat uchun, mazkur tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasining asosiy va qo'shimcha shartlarining to'liq yoki lozim darajada bajarilmaganligi uchun fuqarolik huquqiy javobgarlik belgilash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Ayrim tadqiqotchilar tomonidan transplantatsiya tibbiy amaliyoti faqat eksperimentlarni hayotga tadbiq qilishdan avvalgi tibbiy amaliyot hisoblanishi bilan bog'liq qarashlar ham uchraydi. Xususan, A.N.Kudashovning ilmiy izlanishlarida "Transplantatsiya xarakteriga asoslangan zarur bilim darajasini aniqlash bo'yicha davolash usuli sifatida transplantatsiya qilish yoki eksperiment sifatida o'tkazish tushunchalarini taklif qiladi, Shunday bo'lgan taqdirda, agar transplantatsiya belgilangan davolash sifatida amalga oshirilsa, u holda tibbiy faoliyat darajasi ushbu sohadagi tegishli standartlar bilan belgilanadi"[3]. Biz transplantatsiya tibbiy xizmati insonni davolash, uning umr

kechirishini uzaytirish usuli sifatida tushunish kerak deb hisoblaymiz. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, transplantatsiya tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasida fuqarolik huquqiy javobgarlikni belgilash kerak hisoblanadi.

“Donorlik huquqiy munosabatlarining obyektlari qon, a'zolar va to'qimalar bo'lib, ular tanadan ajralib chiqqandan keyin moddiy dunyo (narsa) obyektiga aylanadi. Transplantatsiyaga oid huquqiy munosabatlarda obyekt tibbiy muassasa tomonidan amalga oshiriladigan harakat, davolash jarayonining o'zi, aniqrog'i, organlar va to'qimalarni transplantatsiya qilish orqali davolash usuli hisoblanadi”[4].

Tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomaviy munosabatlarida huquqiy javobgarlik turlarini shartli ravishda quyidagi guruhlariga bo'lishimiz mumkin:

- fuqarolik huquqiy javobgarlik;
- jinoiy javobgarlik;
- ma'muriy.

Transplantatsiya tibbiy xizmatini ko'rsatishda mazkur yuridik javobgarlikning barchasi vaziyat nuqtai nazaridan vujudga kelishi mumkin. Biz tibbiy xizmat ko'rsatish bemorga yetkazilgan zararni har qanday ko'rinishi jazolanishi kerak xulosasiga keldik. Yana bir xususiyat g'arb davlatlari transplantatsiya tibbiy xizmatini ko'rsatish bilan bog'liq soliq sohasidagi huquqbuzarliklar uchun yuridik javobgarlik masalalari tadqiq etilmoqda.

Tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi bevosita majburiyatlar bilan bog'liq. Shu ma'noda, “Majburiyat huquqi tizimi ikki asosiy bo'limdan, ya'ni majburiyatlar to'g'risidagi umumiy qoidalar va majburiyatlarning alohida turlariga oid maxsus qoidalar iboratdir”[5]. Tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalari bandlarida yuqorida berilgan majburiyatlarning har ikki asosiy bo'limdan foydalanish mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, tibbiy xizmatini ko'rsatish shartnomaviy munosabatlarida fuqarolik huquqiy javobgarlik jinoiy va ma'muriy javobgarlikdan asosan tibbiy xizmat jarayonida yetkazilgan zararning o'rnini qoplash uchun undirishni ta'minlash, zararni tiklash (kompensatsiya), jabrlanuvchining mulkiy huquqlarini tiklash va boshqalarni nazarda tutadi. Transplantatsiya masalasida A.S.Mnatsakanyan kabi ayrim mutaxassislar tibbiy shartnoma va fuqarolik huquqiy javobgarlikni qo'llash mumkin emas deb baholashadi.

Transplantatsiyaga oid tibbiy xizmatlari ko'rsatilishi to'g'ridan-to'g'ri jismoniy shaxsning hayoti yoki sog'lig'iga zarar yetkazilganda xalqaro va milliy qonunchilikda ko'zda tutilgan deklarativ ahamiyatga ega majburiyatlar vujudga keladi. Transplantatsiyaga oid tibbiy amaliyot o'zining xavf-xatarlari bilan ko'proq tibbiy xizmat ahamiyatidan ko'ra tibbiy yordam ko'rsatishga yaqin turadi. Bu masalada O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi hamda O'zbekiston Respublikasining “Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida”gi qonunining tegishli moddalarini qo'llash mumkin.

Tadqiqotchi E.M.Alsinbayevaning tadqiqotlarida transplantatsiya tibbiy xizmatlarini ko'rsatish davrida jismoniy shaxsga yetkazilgan zarar uchun “fuqarolik javobgarligi paydo bo'lishi uchun quyidagi shartlar mavjud bo'lishi lozim bo'lishini isbotlagan:

- Tibbiy xizmat jarayonida jabrlanuvchining (bemorning) hayoti, sog'lig'i yoki mulkiga haqiqiy zarar;
- Tibbiy xizmat natijasida zarar yetkazuvchining harakatlari noqonuniylikning mavjudligi;
- Tibbiy xizmat ko'rsatishning harakatlari va natijaviy oqibatlar o'rtasidagi sabab-oqibat munosabatlarining bog'liqligi;
- Tibbiy xizmat ko'rsatish rasmiy talablarga to'liq yoki qisman javob bermaydigan xatti-harakatlar sodir etish yoki tibbiy xizmatlar ko'rsatishda nuqson mavjudligi, ya'ni uning standartga, shartnoma shartlariga va tibbiyot amaliyotida umume'tirof etilgan qoidalariga mos kelmasligi;
- Transplantatsiya xizmatlarini noto'g'ri ko'rsatishdagi huquqbuzarlik bir vaqtning o'zida bemorning huquqlari va huquqiy normalari, shu jumladan qonunda aniq belgilanmaganlarning buzilishida namoyon bo'ladi”[6].

Yordamchi reproduktiv texnologiyalar (YoRT) vositasida tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalari asosida ham fuqarolik huquqiy javobgarlik kelib chiqishi mumkin. Shu xususiytdan kelib chiqib, mazkur sohaga oid shartnomaviy javobgarlik asoslarini ishlab chiqish to'g'ri bo'ladi.

Yordamchi reproduktiv texnologiyalar (YoRT) vositasida tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalari taraflarining tomonidan muayyan majburiyatlarning buzilishi, lozim darajada bajarilmasligi har doim ham moddiy qiymatdagi yoki haq evaziga bartaraf etilishi mumkin bo'lgan zararni keltirib chiqarmasligi mumkin. Masalan, sun'iy urug'lantirish vositasida vujudga kelgan bolani to'g'lishi bilan bog'liq ma'lumotlarning oshkor etilishi faqat moddiy emas, balki ma'naviy va ma'lum haq evaziga bartaraf etish mumkin bo'lmagan zararni keltirib chiqarishi ham mumkin. Sud tartibida odatda tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi taraflarning bir-biriga yetkazgan ma'naviy zarari moddiy ko'rinishda, ya'ni pul shaklida undirish to'g'risida hal qiluv qarori chiqarilishi bilan yakunlanishi mumkin. Bu borada Ye.V.Muravyeva tomonidan quyidagi fikrlar beriladi: "Amalda sudlar ma'naviy zarar prezumpsiyasini amalda qo'llaydilar. Biroq, kompensatsiya miqdori sudlar tomonidan belgilangan bemorlarning da'volarida ko'rsatilganidan o'nlab baravar kam. Rostov viloyatida fuqarolarning da'volarida ma'naviy zararni qoplash miqdori 5000 dan 300.000 rublgacha bo'lgan, lekin sudlar tomonidan faqat 500 dan 60.000 rublgacha bo'lgan miqdorda belgilanadi. Ma'naviy zararni qoplash miqdorini baholashning aniq belgilangan mezonlari va umumiy usuli yo'qligi bilan izohlanadi. Shu munosabat bilan, dissertatsiya muallifi A.M.Erdelevskiy tomonidan taklif qilingan ma'naviy zararni qoplashning asosiy darajasini eng kam ish haqi bilan bog'lash uchun sud amaliyotiga joriy etish zarur deb hisoblaydi[7].

Tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalari natijasida yetkazilgan zarar bajarilmagan va lozim darajada bajarilmaganligi majburiyatlar natijasida paydo bo'ladi. Bu bevosita tibbiy xizmat ko'rsatuvchi va bemor (mijoz) o'rtasidagi munosabatlar – obyekt, subyekt, shartnomaning mazmuni bilan bog'liq. Bu turdagi fuqarolik huquqiy javobgarlik uchun yetkazilgan zarar va huquqqa zid ayni payda lozim darajada bajarilmagan tibbiy xizmat ko'rsatish jarayonidagi majburiyatlar o'rtasida sababiy bog'liq bo'lishi shart. Ingliz-amerika huquq oilasiga kiruvchi rivojlangan davlatlar tibbiy xizmat ko'rsatish jarayonida fuqarolik huquqiy javobgarlik masalasini yechimi sifatida sug'urtalash institutining vujudga kelishi va rivojlanishi bo'ldi.

Tibbiy xizmat ko'rsatish bo'yicha shartnomaviy munosabatlarida fuqarolik huquqiy javobgarlik masalasini tadqiq etish jarayonida tibbiy xizmat ko'rsatish tibbiy amaliyotiga oid tadqiqotlar va sud amaliyotlarini tahlil qilib quyidagi xususiyatlar asosida fuqarolik javobgarlik kelib chiqishi mumkinligini alohida ta'kidlash lozim hisoblanadi:

- Tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasida belgilangan bemor(mijoz)ning sog'lig'iga zarar etkazilishi ehtimoli mavjud tibbiy xizmatni ko'rsatmaslik;
- Tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi hamda qonun hujjatlariga zid tarzda ruxsat berilmagan tibbiy amaliyot muolajasini davom ettirish;
- Davlat tibbiy tashkilotlarida bemor uchun ko'rsatilishi lozim birinchi tibbiy yordamning kechikishi;
- Xususiy tibbiy tashkilotlar tomonidan ommaviy tibbiy xizmat ko'rsatish offertasida mavjud, biroq bemor (mijoz) tomonidan telefon yoki boshqa turdagi chaqiruv qilinganda tibbiy xizmatni asossiz rad etish;
- Tibbiy xizmat ko'rsatuvchi tibbiy tashkilot moddiy texnika bazasining yetarli darajada ta'minlanmaganligi;
- Tibbiy xizmat ko'rsatish jarayonini ya'ni tibbiy muolajani xech qanday asossiz tarzda kamaytirish yoki ko'paytirish;
- Tibbiy xizmat ko'rsatish normalari hamda tibbiy texnologiya qoidalariga rioya qilmaslik;
- Tibbiy xizmat ko'rsatish amal qilinishi lozim sanitariya qoidalariga amal qilinmasligi;
- Tibbiy xizmat ko'rsatish jarayonida davolash uchun dori va boshqa farmatsevtika vositalari ishlab chiqaruvchisini yozma ko'rsatmalariga rioya qilinmasligi va boshqalar

Ayrim tadqiqotchilar "Tibbiy faoliyat subyektlarining zarar yetkazganlik uchun fuqarolik javobgarligini sug'urta qilish fikricha zarar etkazish natijasida kelib chiqadigan majburiyatlarni tartibga soluvchi huquqiy normalar har doim ham jabrlanuvchiga etkazilgan zararining haqiqiy

qoplanishini kafolatlamaydi”[8] -deb hisoblashadi. Fikrimizcha murakkab tibbiy amaliyotlar, xususan tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalarida belgilangan taraflarning majburiyatlarini to‘laligicha sifatli bajarilishi nuqtai nazaridan bemor(bemor)ning hayoti va sog‘lig‘iga yetkazilgan zarar uchun fuqarolik javobgarligini sug‘urtalashni majburiy qilish lozim. O‘zR FKning 918-moddasiga muvofiq: “Boshqa shaxslarning hayoti, sog‘lig‘i yoki mol-mulkiga zarar yetkazilishi oqibatida yuzaga keladigan majburiyatlar yuzasidan javobgarlik xavfini sug‘urta qilish shartnomasi bo‘yicha sug‘urta qildiruvchining o‘zining yoki bunday javobgarlik yuklanishi mumkin bo‘lgan boshqa shaxsning javobgarlik xavfi sug‘urtalanishi mumkin”[9].

Fuqarolik javobgarligi masalasi O.S.Ioffening pozitsiyasiga amal qiladi. “Fuqarolik javobgarligi huquqbuzarni subyektiv fuqarolik huquqidan mahrum qilish shaklida salbiy oqibatlarga olib keladigan huquqbuzarlik uchun sanksiya – yangi, qo‘shimcha fuqarolik majburiyatlarini yuklash uchun asosli ekanligini ta’kidlaydi”[10]. Yuqorida bayon qilingan matndan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, fuqarolik javobgarligi masalasi fuqarolik huquqi tartibida shartnomada o‘ziga yuklatilgan majburiyatni bajarmaganlik holati yoki lozim darajada barilmaslik holati aniqlangan taqdirda o‘zining shartnomada belgilangan majburiyatini bajarmagan tarafdin yetkazilgan zararni moddiy ko‘rinishda qoplatilishini nazarda tutadi. Ilm-fan, zamonaviy texnika taraqqiyoti, tibbiy sohaga ham xususiylashtirishning faollashganligi va boshqa omillar natijasida tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalari tuzilmoqda. Biroq ularning aksariyatida fuqarolik huquqiy javobgarlik masalasi deklarativ ahamiyat kasb etmoqda. Insonning sog‘lig‘ini davolash, tuzatish, uzoq umr ko‘rishga qaratilgan tabiiy huquqlari mavjud ekanligini hisobga olib, tibbiy xizmat ko‘rsatish bo‘yicha inson a‘zolarining transplantasiyasi, yordamchi reproduktiv texnologiyalar (YoRT), kosmetologik va stomatologik va boshqa tibbiy xizmatlarga oid shartnomaviy munosabatlarni fuqarolik huquqiy javobgarligini takomillashtirish zaruriyati vujudga kelmoqda.

A.R.Shayaxmetova fuqarolik huquqiy javobgarlik masalasida shunday yozadi: “Tibbiyot xodimlarining o‘z kasbiy majburiyatlarini bajarishdagi harakatlarining noqonuniyligi tibbiy xatolik huquqini hisobga olgan holda belgilanishi kerakligi ta’kidlanadi. Bu javobgarlik tibbiy xato tibbiy xizmat ko‘rsatuvchining javobgarlikka asos bo‘lgan noqonuniy, aybli harakati (subyektiv tibbiy xato) yoki tasodifiy aybsiz zarar etkazishi (obyektiv tibbiy xato) bo‘lishi mumkin”[11]. Yuqorida berilgan fikrlarga asoslanib, tibbiy xizmat ko‘rsatish jarayonida ehtiyotsizlik yoki uquvsizlik tufayli qilinishi mumkin bo‘lgan tibbiy xato(lar), tibbiy xizmat ko‘rsatuvchining bilim va malakasining yetishmasligi, tegishli tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomaviy amaliyotini o‘tkazish uchun ruxsatnoma (litsenziya)ning yo‘qligi, tibbiy xizmat ko‘rsatuvchi shifokor yoki tibbiy xizmat xodimi (masalan tish yasovchi texnik usta, inson ichki a‘zolari klapan, stend yasovchi ustalar) xatosi va boshqa sabablar tufayli bo‘lishi mumkin.

E.A.Sholomning ta’kidlashicha, “Kosmetik xizmatlar iste’molchisining hayoti, sog‘lig‘i va tashqi ko‘rinishiga zarar yetkazilganda ma’naviy zarar tushunchasi va mazmunini tahlil qilish bilan mavjud fuqarolik-huquqiy yondashuvlarni tavsiflaydi. Sog‘likka va tashqi ko‘rinishga zarar etkazishda jismoniy va ma’naviy azob-uqubatlarning mazmuni kosmetik xizmatlar iste’molchisi jismoniy azob-uqubatlarni noto‘g‘ri bajarilgan yoki kontrendikatsiyalangan og‘riq, kosmetik manipulyatsiyalar yoki ularning oqibatlari, tashqi ko‘rinishning yomonlashishi, tibbiy (shaxsiy) maxfiylikni oshkor qilish, tibbiy xizmat o‘tkazish qobiliyatining yo‘qligini o‘z ichiga oladi”[12]. Demak, kosmetologik tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalari bo‘yicha shartnomaviy munosabatlarda fuqarolik huquqiy javobgarlikni belgilash, shartnomada aniq qayd qilinishiga ahamiyat berish lozim.

Odatda fuqarolik tartibida yetkazilgan zararni isbotlash tibbiy xizmat ko‘rsatilishidan zarar ko‘rgan shaxsning – da’vogarning majburiyati hisoblanadi. Ammo, hamma vaqt ham tibbiy xizmat ko‘rsatish yakunida bemor (mijoz) og‘ir ahvolda bo‘lishi mumkinligi, uning hayotiga o‘lim xavfining mavjudligini inobatga olib, bunday munosabatlarning eng optimal yechimi barcha tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi bandlarida fuqarolik huquqiy javobgarlik masalalari aniq ishlab chiqilishi kerak. Bundan tashqari tibbiy sohasida o‘ziga tibbiy xizmat ko‘rsatilgan bemor (mijoz) sifatsiz tibbiy xizmatni yoki lozim darajada bajarilmaganligini isbotlab berishi murakkab hisoblanadi. Shuningdek, barcha tibbiy xizmat ko‘rsatish usullari va undan keyingi bemor (mijoz)ning sihat-salamatligiga oqibatlari o‘rtasida sababiy bog‘liqlikni ham isbotlash kerak. Asosiy maqsad tibbiy xizmat ko‘rsatish

jarayonida tibbiy tashkilot tomonidan yetkazilgan zararni qoplash, fuqarolik huquqiy javobgarlik asoslarini belgilashdan iboratdir.

“Fuqaroning hayoti, sog‘lig‘i, jismoniy yoki yuridik shaxsning mol-mulkiga yetkazilgan zarar natijasida vujudga kelgan majburiyat bu zararni ziyon ko‘rganga to‘liq hajmda, shu jumladan, boy berilgan foydani qo‘shgan holda qoplab berish va qonunda nazarda tutilgan holatlarda yetkazilgan ma‘naviy zarar uchun ham tovon to‘lash shartligida ifodalanadi (O‘zR FK, 985-modda; O‘zR FK, 1021-modda)”[13]. Tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalari doirasida tibbiy amaliyot jarayonida tibbiy tashkilot tomonidan bemor (mijoz)ga lozim darajada malakali tibbiy xizmatning ko‘rsatilmasligi fuqaroning hayoti, sog‘lig‘iga zarar yetkazishi mumkin hisoblanadi. Shuning uchun tibbiy xizmat ko‘rsatish bo‘yicha shartnomaviy munosabatlarida fuqarolik huquqiy javobgarlikni takomillash lozim.

Fuqarolik huquqiy javobgarlik masalasida I.B.Zokirovning maxsus tadqiqotlarida keltirilgan quyidagi asoslarni bayon qilamiz: “Majburiyat taraflarining bir-birlariga nisbatan belgilangan huquq va majburiyatlari ularning xarakteriga qarab farqlanadi. Ular mazmuni, obyektlari va subyektlariga qarab quyidagi turlarga bo‘linadi:

1. Ijobiy va salbiy mazmunli majburiyatlar.
2. Bir tomonlama va ikki tomonlama majburiyatlar.
3. Muayyan harakatni bajarishga qaratilgan va muqobil majburiyatlar.

4. Shaxsiy xarakterga ega bo‘lgan majburiyatlar va shaxsiy xarakterga ega bo‘lmagan majburiyatlar”[14]. Yuqorida qayd qilingan majburiyat turlarining tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalariga xos bo‘lgan qismlarini qo‘llash mumkin. Tibbiy xizmat ko‘rsatish jarayonida deyarli barcha yuqoridagi majburiyatlar bilan bog‘liq munosabatlarga kirishiladi. Tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalarida asosan muayyan harakatni bajarishga qaratilganligi bilan tasniflanadi. Tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi doirasida shaxsiy xarakterga ega bo‘lgan majburiyatlar masalan belgilangan tor doiradagi tibbiy jarrohlik amaliyoti (operatsiya) tegishli mutaxassislik (kosmetolog, stomatolog, ichki a‘zolar bo‘yicha jarrohlik va boshqalar)ka ega shaxs tomonidan amalga oshirilishi shart. Ayrim turdagi tibbiy xizmat ko‘rsatish umumiy barcha shifokor va hamshiralalar vositasida ko‘rsatilishi ham mumkin. Masalan, birinchi tibbiy yordamni ko‘rsatish, ukol qilish va boshqalar.

Tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalari bo‘yicha tibbiy xizmat ko‘rsatuvchi tashkilot muayyan tibbiy xizmatni malakali shifokorlar ko‘magida sifatli ko‘rsatish majburiyatini olsa, bemor (mijoz) tibbiy xizmatga mos ravishda haq to‘lash majburiyatini oladi. Tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi doirasida ko‘proq ikki tomonlama majburiyatlar ya‘ni yuqorida qayd qilinganidek sifatli tibbiy xizmat ko‘rsatilishi va bemor (mijoz) tibbiy amaliyotdan avval va keyin tibbiy xizmat ko‘rsatuvchining yo‘riqnomasiga amal qilishi lozim.

A.A.Sirotkinaning tibbiy xizmat ko‘rsatish sohasiga oid maxsus tadqiqotida shunday yondashuv ilgari suriladi: “Germaniya tajribasini hisobga olgan holda tibbiy xizmatlar ko‘rsatish tariflarini belgilash taklifini kiritadi (nafaqat majburiy tibbiy sug‘urta tizimida), bu xizmatlar narxini aniqlash huquqini suiiste‘mol qilish imkoniyatini bartaraf qiladi va shu bilan birga shifokorning tegishli haq olish huquqini kafolatlaydi. Tibbiy javobgarlik masalasini ko‘rib chiqishda taraflarning shartnomaviy va shartnomadan tashqari javobgarlik(lari)ni farqlash da‘volarga oid nizolarni hal qilish, fors-major va barcha turdagi tibbiy tashkilotlar uchun javobgarlikni belgilash uchun yagona asoslar tizimini yaratish kerak”[15]. Ayni paytda sobiq MDH davlatlarida tibbiy xizmat ko‘rsatish munosabatlarida javobgarlikning faqat jinoiy sanksiyalari ishlatilmoqda. Vaholanki, tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomaviy munosabatlarining fuqarolik huquqiy javobgarlik asoslari ham mavjud. Rostdan ham inson a‘zolarining transplantasiyasi kabi tibbiy xizmat ko‘rsatish amaliyotida huquqbuzarlik to‘g‘ridan-to‘g‘ri jinoiy javobgarlikka aloqador bo‘lishi mumkin. Biroq yordamchi reproduktiv texnologiyalar (YoRT), kosmetologik tibbiy xizmatlar (tana a‘zolarini katta kichik qilish, yuz, lablar bilan bog‘liq plastik kichik va katta jarrohlik amaliyotlari) va stomatologiya xizmatlari (plomba, tish implantatsiya, yasama tish) asosan taraflar – bemor (mijoz) va tibbiy tashkilot o‘rtasida asosan og‘zaki, ba‘zan yozma shaklda tuzilishi shartnomaviy munosabatlarga kirishiladi.

Tibbiy xizmat ko'rsatish munosabatlariga oid norma ijodkorligida qonun qabul qilib, fuqarolik huquqiy javobgarlik masalasi hamda tibbiy xizmatga oid quyidagi mulkiy masalalarni kiritish kerak:

Birinchidan, tibbiy xizmat ko'rsatish natijasida aniqlangan tibbiy xizmatga oid kamchiliklarni bepul tibbiy tashkilot hisobidan bartaraf etish

Ikkinchidan, aniqlangan tibbiy xizmatdan keyingi kamchilik uchun keying ko'rsatilishi lozim tibbiy xizmat narxi(lar)ni tegishli pasaytirish;

Uchinchidan, bemor (mijoz)ga bepul takroran tibbiy xizmat(lar) qilish;

To'rtinchidan, taqdim qilingan tibbiy xizmat jarayonidagi kamchiliklarni bartaraf etish bilan bog'liq xarajatlarni qoplash;

Beshinchidan, taraflar o'rtasida tuzilgan tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasini o'zgartirish, bekor qilish hamda bemor (mijoz) uchun taqdim qilingan tibbiy xizmat natijasida yetkazilgan moddiy, ma'naviy zararni sud yoki ma'muriy tartibda talab qilish huquqining asoslarini ishlab chiqish lozim.

Tibbiy xizmat ko'rsatish jarayonida tibbiy xizmatni bajarilmaslik yohud lozim darajada bajarilmaslik oqibati mijoz (bemor) salomatligi, vafot etishiga olib kelishini Fuqarolik kodeksining kompensatsiya bilan bog'liq umumiy qoidalarini qo'llash maqsadga muvofiq.

Masalaning yana bir jihati tibbiy xizmat ko'rsatish amaliyotini amalga oshiruvchi tibbiy tashkilotlarning davlat hisobidan yoki xususiy shaklda mavjudligini inobatga olib sog'liqni saqlash bilan bog'liq tegishli normalarga zaruriy o'zgartirishlarni kiritish lozim. Mazkur masalada davlat tibbiy tashkilotining javobgarligi masalani tadqiqotchi E.M.Alsinbayeva o'z ilmiy ishlarida quyidagi tarzda hal qilinishi taklifini beradi: "O'z majburiyatlari bo'yicha o'zining operativ boshqaruv huquqidagi barcha mol-mulk bilan, ham mulk egasi tomonidan byudjet muassasasiga birlashtirilgan, ham daromad keltiradigan faoliyatdan olingan daromadlar bilan javob beradi. Cheklangan mulkka ega bo'lgan, faqat o'z vazifalarini bajarish uchun zarur bo'lgan, fuqarolik javobgarligi kuchaygan sharoitda, etkazilgan zararni to'liq qoplashni ta'minlay olmaydi. Shu munosabat bilan davlat va munitsipal muassasalar budjet muassasasi mol-mulki egasining bunday muassasaning majburiyatlari bo'yicha subsidiar javobgarligi to'g'risidagi qoidalarni qo'llash muddatini fuqarolarning fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilishning samarali tizimi shakllanmaguncha uzaytirishni taklif qilamiz"[16]. Yuqorida berilgan ma'lumot bilan ilmiy munozaraga kirishsak, tibbiy tashkilot davlat hisobidan tashkil qilingan bo'lsa, davlat mazkur muassasaning majburiyatlari uchun javobgarlikni o'z bo'yniga olmasligi ham mumkin. Ko'pincha kundalik amaliyotda fuqarolar ongida shakllangan dogmatik qarash bo'lgan davlat va uning tasarrufidagi idoralar hamma vaqt haq bo'lishi tamoyili borligini ham inobatga olish kerak. Bunda asosiy aybdor odamlarning nazarida tibbiy xizmat ko'rsatuvchi shifokor yoki xodim bo'ladi. Biroq tibbiy tashkilot xizmatchilarining tibbiy xizmatni sifatli amalga oshirishiga tibbiy texnik ta'minot yetarli bo'lmasa yoki texnika vositalarining jismonan va ma'naviy eskirishi oqibatida shunday salbiy natija vujudga kelishini qanday izohlash mumkin. Bu jarayonda eng qiyin jihat aybdorni aniqlashdan ham yetkazilgan zararni undirish hisoblanadi. Chunki davlat tibbiy tashkilotlari balansida tibbiy xizmat ko'rsatish jarayonida yetkazilgan zararni qoplash uchun yil boshida tasdiqlangan smetada pul belgilanmaydi. Xususiy tibbiy xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning ko'rsatgan tibbiy xizmati sifatini to'liq nazorat qilishning imkoni yo'q. Bu o'z-o'zidan jismoniy shaxsning sog'lig'iga bo'lgan yetkazilgan zararni qoplanishi kafolatidan mahrum qiladi. Vaholanki, bu xususida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 55-moddasida quyidagi kafolatlar berilgan. "Har kimga o'z huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish, davlat organlarining hamda boshqa tashkilotlarning, ular mansabdor shaxslarining qonunga xilof qarorlari, harakatlari va harakatsizligi ustidan sudga shikoyat qilish huquqi kafolatlanadi. Har kim davlat organlarining yoxud ular mansabdor shaxslarining qonunga xilof qarorlari, harakatlari yoki harakatsizligi tufayli yetkazilgan zararning o'rni davlat tomonidan qoplanishi huquqiga ega"[17]. Demak, yuqoridagi bayon etilgan norma asosida aytishimiz mumkinki, jismoniy shaxs o'ziga sifatsiz yoki lozim darajada bajarilmagan tibbiy xizmat ko'rsatish natijasida yetkazilgan zararni qoplanishini so'rash huquqi kafolatlanadi.

Majburiyatlarning shartnomaga aloqadorlik xususiyatiga ko‘ra shartli ravishda shartnomali, shartnomasiz majburiyatlarga ajratishimiz ham mumkin

“Shartnomali majburiyatlarga oid huquqiy institutlar asosan shartnomaviy munosabatlardan vujudga keladi va uning asosiy xususiyati majburiyat taraflarining erk-irodasini namoyon etish orqali yuzaga keladi. Shartnomasiz majburiyatlar shaxsning erk-irodasidan tashqarida yuz beradi yoki bir tomonlama harakat natijasida kelib chiqadi”[18]. Aholining keng qatlamiga tibbiy xizmat ko‘rsatish jarayonida asosan shartnomasiz majburiyatlar, xususan bir tarafning o‘ziga yuklatilgan vazifani lozim darajada bajarmasligi oqibatida kelib chiqadi.

Haqli savol vujudga keladi. Nega MDH sobiq Sevet ittifoqi davlatlarida tibbiy xizmat ko‘rsatish masalalarida fuqarolik javobgarligi institutining rivojlanmagan?

Masala yuzasidan tadqiqotchi Ye.Ye.Vasilyevaning ilmiy qarashlarini keltirish o‘rinli hisoblanadi. “Rossiyada tibbiy xizmatlarda inqilobdan oldingi qonun hujjatlarida noto‘g‘ri davolanish uchun fuqarolik javobgarligi nazarda tutilmagan. Sovet davrida jinoiy javobgarlikka tortish, shuningdek, tibbiyot xodimlarining intizomiy javobgarligiga ustuvor ahamiyat berildi. Noto‘g‘ri davolash natijasida hozirgi bosqichda fuqarolik javobgarligining ahamiyatini oshirish tendentsiyasi mavjud bo‘lib, bu uning kompensatsiya funksiyasi va jabrlanuvchining mulkiy sohasini tiklashga qaratilganligi bilan izohlanadi”[19].

Haqiqatda Ye.Ye.Vasilyevaning bu boradagi fikrlari o‘rinli. Negaki, sobiq Sovet ittifoqida davlatning doimo haq ekanligi, tibbiy xizmat esa faqat davlatga tegishlilik xususiyatiga ko‘ra tibbiy xizmat bilan bog‘liq munosabatlarda faqat jinoiy jihatdan tibbiy xizmat ko‘rsatuvchi shifokorga jazo choralari qo‘llanilgan. Biroq shu davr manbalari mazkur davrda ham taraflarning o‘zaro kelishuv asosida tibbiy xizmatlar ko‘rsatilganligini tasdiqlaydi. “Chet elda tibbiy xizmatlar ko‘rsatuvchi shaxslarning javobgarligini sug‘urta qilish instituti bilan bir qatorda bemorning hayoti va sog‘lig‘iga etkazilgan zararni qoplash tizimlari qo‘llaniladi”[20].

Tibbiy xizmat ko‘rsatish sohasida fuqarolik javobgarligi masalasi murakkab hamda ancha bahsli masala hisoblanadi. Bundan tashqari fuqarolik huquqiy javobgarlik huquqiy javobgarlikning turi sifatida huquqshunos olimlar o‘rtasida yagona yondashuv mavjud emas. Aholining sog‘lig‘ini ta‘minlash uchun tibbiy xizmat ko‘rsatuvchi tibbiy tashkilot va bemor (mijoz) o‘rtasida munosabatlar to‘liq fuqaroviy shartnomaviy asoslarga ega deb aytishimiz mumkin.

Ma‘lumki, fuqarolik javobgarligi yuridik javobgarlikning boshqa turlaridan to‘lov xususiyatlari bilan bartaraf etilishi farqlanadi. Shuningdek, tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalarining fuqarolik huquqiy javobgarligi quyidagi xususiyatlarga ega:

- fuqarolik huquqiy munosabatlari taraflari – tibbiy tashkilot va bemor (mijoz) teng munosabatga kirishadi;

- O‘zR FKning shartnomaga xos umumiy talablaridan kelib chiqib aytish mumkinki, tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi doirasida bir-birlari oldida teng huquqli subyekt hisoblanadi;

- mazkur tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi taraflarining javobgarligini himoya qilish fuqarolik huquqiy munosabatlari doirasida amalga oshiriladi;

- tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi qamrovida nizoli vaziyat vujudga kelganida tibbiy tashkilot va bemor (mijoz) fuqarolik sudi tartibida da‘vogar va javobgar hisoblanadi.

- tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi doirasida nizo fuqarolik sudida hal qilinayotganda moddiy va ma‘naviy zarar ko‘rgan taraf ya‘ni da‘vogar o‘ziga yetkazilgan zarar va uning miqdorini isbotlashi shart;

- o‘z navbatida tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi doirasida da‘vogarning arizasiga asosan fuqarolik sudi tomonidan javobgar sifatida sudga chaqirilgan jismoniy shaxs o‘zining aybsiz ekanligini isbotlashi lozim;

- tibbiy xizmat ko‘rsatish jarayonida tibbiy tashkilotning ko‘rsatgan tibbiy xizmatidan (lozim darajada ko‘rsatilmagan) keyin bemor (mijoz) sog‘lig‘ining yomonlashuvi o‘rtasida sababiy bog‘lanish va aniq dalillarning mavjudligi va boshqa omillar.

Takif sifatida tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomaviy munosabatlarida fuqarolik javobgarligini tasniflash lozim deb hisoblaymiz. Shuningdek, mazkur shartnomalarda fuqarolik javobgarligi

masalasi va uning yuzaga kelishi, fuqarolik javobgarligini belgilash asoslari masalasida tadqiqotlar olib borish kerak.

Tibbiy xizmat ko'rsatish munosabatlarida nizoli holatlar faqat shartnoma tuzilishi jarayonida emas, balki mazkur shartnoma shartlarini to'liq bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik, og'zaki kelishuv asosida yetarli malakaga ega bo'lmagan (yohud umuman tibbiy bilimga ega bo'lmagan) tibbiy xizmatchi tomonidan tibbiy davolashning amalga oshirilish va boshqa holatlar tufayli ham vujudga kelishi mumkin.

"Fuqarolik-huquqiy adabiyotlarda fuqarolik javobgarligi fuqarolik huquqining mustaqil instituti bo'lib, o'z ta'sirini umumiy qoida sifatida, fuqarolik-huquqiy munosabatlarning barcha turlariga qarab kengaytiradi, degan asosli nuqtai nazarni topish mumkin"[21]. Mazkur huquqiy manbada berilgan fikrlarga qo'shilamiz. Chunki ilm-fanning taraqqiyoti ayni damda fuqarolik-huquqiy munosabatlarida tibbiy xizmat ko'rsatish sohasini ham kengayishiga olib kelmoqda.

"Tibbiy xizmat ko'rsatish bilan bog'liq munosabatlarni fuqarolik huquqida subinstitut sifatida kiritishni taklif qilinadi. Tibbiy xizmatlar ko'rsatish sohasidagi huquqbuzarliklar uchun fuqarolik javobgarligi munosabatlarini tartibga soluvchi individual normalarni huquqiy subyektga birlashtirishga imkon beradigan quyidagi xususiyatlar mavjud: a)huquqiy tartibga solish subyektining o'ziga xosligi, b)maxsus funksiyalarning mavjudligi, v)o'ziga xos muayyan subyekt tarkibi; d)ayrim hollarda - fuqarolik javobgarligi choralarini qo'llashning maxsus tartibi"[22]. Yuqorida berilgan fikrlarga qo'shimcha tarzda fuqarolik huquqida javobgarlik asosan tibbiy xizmat ko'rsatish faqat taraflarning shartnomaviy munosabatlarini hamda o'zaro kelishuvda qayd qilingan majburiyatlarning bajarilishi bilan bog'liq munosabatlarni o'zida mujassamlashtirmog'i lozim. Bunda asosiy e'tibor tibbiy xizmat ko'rsatish amaliyoti davomida moddiy va nomoddiy ahamiyatga ega yetkazilgan zararni zarar ko'rgan subyektga qoplash zaruriyati sifatida paydo bo'ladi. Lekin ayrim tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalarining natijasi sifatida taqdim qilingan tibbiy xizmat mahsulini qabul qilish hamda belgilangan haq evaziga avvalgi holtiga qaytarishning imkoniyati yo'q. Bu xususiyat tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalarining o'ziga xosligini namoyon qiladi. tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalari doirasida munosabatlar ingliz-amerika davlatlarida sud pretsidenti yordamida, roman-german huquq oilasiga mansub davlatlarda milliy normalar bilan huquqiy tartibga solinadi. Ingliz-amerika davlatlari sud amaliyotlari bu turkumdagi munosabatlarda asosiy e'tiborni jismoniy shaxsning huquqlari, sog'lig'iga bo'lgan huquqlarini ta'minlashda bemor (mijoz) ustivor huquqga ega ekanligini e'tirof etadilar. MDH tarkibiga kiruvchi davlatlarda tibbiy xizmat ko'rsatish bilan bog'liq nizolar doimo jinoiy aspektlardan iborat degan dogmatik qarashlar mavjud. Vaholanki, bugun ayollar o'rtasida urfga aylangan kosmetologik tibbiy xizmat ko'rsatish (lab, yuz sohasi, tana a'zolarini katta yoki kichiklashtirish) amaliyotlari natijasida mijoz (bemor) ga yetkazilgan zarar Toshkent shahrida mavjud sud amaliyotlari bilan tanishganimizda deyarli barcha holatda O'zR JK 111-moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilishi hamda ruxsatnomaga ega bo'lmagan tibbiy xizmatchiga nisbatan bazaviy hisoblash tegishli miqdorida jarima jazosi tayinlash, "Manfaatdor taraflarga jinoyat natijasida yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararlarni undirish yuzasidan sudlanuvchining yashash manzili bo'yicha fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilish huquqi tushuntirilsin" mazmunidagi hukmning bandiga duch keldik. Sirdan qaraganda hammasi qonuniydek tuyuladi. Ammo haqiqiy amaliyotda bu jarayonning aniq ishlash mexanizmini ishlab chiqish kerak. Keyin uzoq yillar mobaynida xalq ongida shakllangan qarash sifatida tibbiyot xodimi doimo haq bo'lishi tamoyilini ham inobatga olish shart.

Keyin masalaning yana bir tomoni tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalarida bemor (mijoz) amal qilishi lozim tibbiy yo'riqnoma, parhez va boshqalarni tibbiyot vakillari majburiyat deb hisoblashsa, huquqshunoslar huquq deb ta'rif berishadi. Chunki majburiy tartibda xech kimga dori qabul qildirish yoki katta yoki kichik tibbiy muolajani o'tkazish mumkin emas. Masalaning ikkinchi tomoni ayrim tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalari doirasida bemor (mijoz) majburiyatlarining aniq belgilanmasligi ko'zda tutilgan tibbiy natijaga olib kelmasligini ham ta'kidlash kerak. Bu va boshqa bir qancha jihatlar borki, tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomaviy munosabatlarida fuqarolik huquqiy javobgarlikni belgilash sudlar uchun ancha mushkul ekanligini isbotlaydi.

Tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasining boshqa shartnomaviy munosabatlardan farqi shundaki, yetkazilgan zarar xususida sudga murojaat qilish huquqi faqat bemor (mijoz) yoki uning qonuniy vakili qo'zg'atishi mumkin.

Fikrimizcha, tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomaviy munosabatlari tibbiy xizmat jarayonida taraflari – tibbiy tashkilot va bemor (mijoz)ning O'zR FKda belgilanganidek teng munosabatlarga kirishishlarini ta'minlashi kerak. Chunki maxsus sohaga oid maxsus adabiyotlarda “Bemor uchun javobgarlik muayyan majburiyatlar va majburiyatlar bemorni tibbiy xizmatlar ko'rsatishdagi munosabatlarning teng huquqli ishtirokchisi sifatida tan olishga qaratilgan bo'lib, odamlar o'rtasidagi munosabatlarning “qo'riqchi” modeli an'anaviy tibbiyot amaliyotida hukmronlik qilgan paternalizm o'z o'rnini hamkorlik tamoyiliga bo'shatib bermoqda”[23].

Ma'lumki, tibbiy xizmat ko'rsatish amaliyotlarida belgilangan rasmiy tibbiy qoidalar tibbiy standart(lar)ga amal qilmaslik, tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasining asosiy va qo'shimcha shartlari talablariga rioya qilmaslik, ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat lozim darajada bajarilmasligi tufayli bemor (mijoz)ga salbiy ta'sir ko'rsatilishi mumkin. D.F.Kirichenkoning fikricha “Tibbiy xizmatlar ko'rsatish paytida bemorning sog'lig'i masalasida shifokor va bemor o'rtasida dastlabki kelishuvga erishilgan bo'lsa, bunday zarar, agar uning yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ko'lami va holatlari jamoat axloqi va huquqbuzarlik asoslariga zid bo'lmagan chegaralarda aniqlansa, qonuniy deb topilishi mumkin. Yetkazilgan zararda tibbiy-kasbiy xatoning mavjudligi zararni qoplash majburiyatini yuklashga olib keladi”[24]. Aynan bunday zarar fuqarolik sudi tartibida undiriladi.

Tadqiqotchi Z.K.Nabidjanova tibbiy xizmat ko'rsatish jarayonida yetkazilgan zarar va ko'rsatilgan tibbiy xizmat o'rtasida bog'liqlik bo'lishi shart deb ta'kidlaydi. Xususan o'z tadqiqotida “Noqonuniy xatti-harakatlar va tibbiy faoliyatda zararli oqibatlarining yuzaga kelishi o'rtasidagi sababiy bog'liqlik tibbiyot xodimining harakatlari va bemorning sog'lig'i uchun salbiy oqibatlarining yuzaga kelishi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rnatishda ifodalanadi. Tibbiyot xodimining qasddan aybi uning noqonuniy xatti-harakat va (yoki) harakatsizlik sodir etilganligi to'g'risida xabardorligini va zararli oqibatlarining yuzaga kelishiga intilishini nazarda tutadi”[25]. Yuqorida berilgan fikrlarni qo'llab quvvatlaymiz va tibbiy xizmat ko'rsatish bevosita tibbiy xizmat ko'rsatuvchi (shifokor) va bemor (bemor) shaxsiy xususiyatlariga ham bog'liqligini e'tirof etamiz.

Rivojlangan davlatlarning fuqarolik huquqiy javobgarlik belgilash sohasidagi amaliyotiga nazar tashlasak, V.S.Abdullina quyidagi fikrlarni taqdim qiladi: “Amerika Tibbiyot Assotsiatsiyasi tibbiy muassasalarning fuqarolik javibgarligi asosidagi ma'lumotlardan foydalanib, xususiyl amaliyot shifokorlari uchun sertifikatlash muddatlarini belgilaydi. Bir shtatdan ikkinchisiga o'tishda litsenziya olish va undan mahrum qilish tartibini belgilaydi. Emigrant shifokorlar oqimini va ularning tibbiy xizmat ko'rsatishini nazorat qiladi”[26].

Tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalarining eng muhim xususiyati tibbiy xizmat sifatli amalga oshirilishi lozim. Aholi salomatligiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi omillardan biri tibbiy xizmat ko'rsatilishi ekanligini inobatga olgan holda davlat tomonidan huquqiy tartibga solish kerak. Shu ma'noda tibbiy xizmat ko'rsatish tashkilotlarining hisobotlarini davlat organlari tomonidan tizimli eshitish lozim. O'zbekiston Respublikasining 1993-yil 2-sentyabrda qabul qilingan “Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida”gi Qonunining 25⁵-moddasi yangi to'rtinchi xatboshisidagi “Tuman (shahar) tibbiyot birlashmalari rahbarlarining hisobotini eshitish yakunlari bo'yicha tegishli xalq deputatlari Kengashi tomonidan ularning faoliyati samaradorligiga baho beriladi, hududdagi sog'liqni saqlash sohasidagi mavjud muammolar va kamchiliklarni hal etishga, shu jumladan **ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifatini oshirishga**, tibbiyot muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlashga, tibbiyot va farmatsevtika xodimlarining malakasini oshirishga hamda ularning ijtimoiy himoya qilinishini kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilanadi, shuningdek tegishli qaror qabul qilinib, qaror sog'liqni saqlashni boshqarish hududiy organlariga yuboriladi”[27] tarzidagi norma 2023-yil 4-oktyabrdagi O'RQ-870-sonli “O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga sog'liqni saqlash organlari faoliyati haqida jamoatchilikning xabardorligini oshirishga qaratilgan o'zgartishlar va qo'shimcha kiritish to'g'risida”[28] gi Qonunining 1-moddasi ikkinchi qismida o'z ifodasini topgan. Mazkur o'zgarish fuqarolarga tibbiy xizmat ko'rsatish bo'yicha shartnomaviy

munosabatlarning sifatini tegishli xalq deputatlari Kengashi tomonidan hisobot eshinishi, nazorat qilinishini ta'minlaydi.

Bundan tashqari 2023-yil 4-oktyabrda O'RQ-870-sonli "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga sog'liqni saqlash organlari faoliyati haqida jamoatchilikning xabardorligini oshirishga qaratilgan o'zgartishlar va qo'shimcha kiritish to'g'risida"gi Qonunining 2-moddasiga asosan, "Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida"gi Qonuni 11-moddasi birinchi qismining to'qqizinchi xatboshisida "Tegishincha aholi birlashtirilgan tuman (shahar) ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalari, oilaviy poliklinikalar va oilaviy shifokor punktlari rahbarlarining profilaktika ko'riklarini hamda skrining dasturlarini amalga oshirish, fuqarolarning reproductiv salomatligini saqlash, sog'lom turmush tarzini va to'g'ri ovqatlanishni shakllantirish holati, ijtimoiy ahamiyatga molik kasalliklarning hamda atrofdagilar uchun xavfli bo'lgan kasalliklarning tarqalishi, fuqarolar sog'lig'iga ta'sir etuvchi omillar, shu jumladan tegishli hududning sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi **to'g'risidagi axborotini eshitadi**"[29] deb ta'kidlangan. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari tegishli tartibda tibbiyoy tashkilotlarining fuqarolarning reproductiv salomatligini saqlash, skrining dasturlarini amalga oshirish va boshqalarga oid hisobotlarni eshitadi.

Tibbiy xizmat ko'rsatish bo'yicha ayrim (inson a'zolarining transplantasiyasi, yordamchi reproductiv texnologiyalar, kosmetologiya va stomatologiya xizmatlari) shartnomaviy munosabatlarida fuqarolik huquqiy javobgarlikni takomillashtirish masalasida quyidagi xulosalarga keldik:

Birinchidan, tibbiy xizmat ko'rsatish bo'yicha inson a'zolarining transplantasiyasi, yordamchi reproductiv texnologiyalar, kosmetologik va stomatologik tibbiy xizmatlarni ko'rsatish sohasida jismoniy shaxs (bemor) va tibbiy xizmat ko'rsatuvchi (jismoniy shaxs yoki yuridik shaxs) o'rtasidagi munosabatlarni shartnomaviy munosabatlar sifatida e'tirof etilishi kerak.

Ikkinchidan, inson a'zolarining transplantasiyasi, yordamchi reproductiv texnologiyalar, kosmetologik va stomatologik tibbiy xizmatlarni ko'rsatish va boshqa tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalari taraflar tomonidan imzolanishi jarayonida mazkur shartnomaning bandlarida fuqarolik huquqiy javobgarlik masalalarini belgilash lozim.

Uchinchidan, taklif sifatida tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomaviy munosabatlarida fuqarolik javobgarligini aniq chagaralari, ishlash mexanizmlarini tasniflash maqsadga muvofiq. Shuningdek, tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalarida majburiyatlarni bajarish yoki lozim darajada bajarish (bajarmaslik) bilan bog'liq javobgarlikning fuqarolik javobgarligi masalasi va uning yuzaga kelishi, fuqarolik javobgarligini belgilash asoslari masalasida tadqiqotlar olib borish kerak.

To'rtinchidan, inson a'zolarining transplantasiyasi, yordamchi reproductiv texnologiyalar, kosmetologik va stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish sohasidagi javobgarlikni belgilash uchun jinoiy va fuqarolik huquqi o'rtasida aniq chegarani aniqlash, tibbiy xizmat ko'rsatish natijasida yetkazilgan zarar qaysi holat(lar)da fuqarolik sudi yoki aksincha jinoyat ishlari bo'yicha sudga murojaat qilish huquqini ilmiy asoslantirish maqsadga muvofiq.

Beshinchidan, tibbiy xizmat ko'rsatish natijasida yetkazilgan zararni undirish masalasi Fuqarolik sudlarida qaysi holatlarda O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 985-moddasi "G'ayriqonuniy harakat (harakatsizlik) tufayli fuqaroning shaxsiga yoki mol-mulkiga yetkazilgan zarar, shuningdek yuridik shaxsiga yetkazilgan zarar, shu jumladan boy berilgan foyda zararni yetkazgan shaxs tomonidan to'liq hajmda qoplanishi lozim"[30] tartibida yohud O'zR FKning "III bo'limi Majburiyat huquqi"ga oid, ya'ni shartnomaviy majburiyatlar bilan bog'liq javobgarlikni qo'llanilishi masalasini aniqlashtirish lozim.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son (National database of legislative information, 01.05.2023, No. 03/23/837/0241)
2. Д.С.Донцов. Роль гражданско-правовых норм в регулировании общественных отношений по клинической трансплантации. Специальность 12.00.03 - гражданское право;

- предпринимательское право; семейное право; международное частное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону – 2011. С 14. (D.S. Dontsov. The role of civil and legal norms and regulation of public relations and clinical transplants. Spetsialnost 12.00.03 - civil law; predprinimatelskoe pravo; semeynoe pravo; mejdunarodnoe chastnoe pravo. Abstract dissertation na soiskanie uchenoy stepi candida juridicheskikh nauk. Rostov-on-Don - 2011. С 14.) <https://www.dissercat.com/content/rol-grazhdansko-pravovykh-norm-v-regulirovanii-obshchestvennykh-otnoshenii-po-klinicheskoi-t>
- 3.** А.Н.Кудашов. Уголовно-правовые проблемы трансплантации органов и тканей человека в Российской Федерации. Специальность: 12.00.08 -уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Нижний Новгород – 2009. С 14. (A.N. Kudashov. Legal and legal problems of transplantation of human organs and tissues in the Russian Federation. Specialization: 12.00.08 - law and criminology; ugovovno-ispolnitelnoe pravo Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni candidate juridicheskikh nauk. Nizhny Novgorod – 2009. С 14.) <https://www.dissercat.com/content/ugolovno-pravovye-problemy-transplantatsii-organov-i-tkanei-cheloveka-v-rossiiskoi-federatsi>
- 4.** Н.А.Маргацкая. Гражданско-правовые проблемы донорства и трансплантации. Специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 1984. С 15. (N.A. Margatskaya. Civil and legal issues of donation and transplantation. Spetsialnost 12.00.03 - civil law; predprinimatelskoe pravo; semeynoe pravo; mejdunarodnoe chastnoe pravo. Abstract dissertation na soiskanie uchenoy stepi candida juridicheskikh nauk. Moscow 1984. S 15.) <https://www.dissercat.com/content/grazhdansko-pravovye-problemy-donorstva-i-transplantatsii>
- 5.** Fuqarolik huquqi: Darslik. I qism/ Mualliflar jamoasi –T.: TDYU nashriyoti, 2016. B-211.(Civil law: Textbook. Part I/ Authors' team - T.: TDYU publishing house, 2016. B-211.)
- 6.** Э.М.Алсынбаева. Гражданско-правовое регулирование оказания медицинских услуг по трансплантации органов и тканей человека. Специальность 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; междуиародное частное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва – 2013. С 22. (E.M. Alsynbaeva. Civil-law regulation of the medical procedure and transplant of human organs and tissues. Spetsialnost 12.00.03 - Grazhdansкое pravo; predprinimatelskoe pravo; semeynoe pravo; mejduiarodное chastnoe pravo. Abstract dissertation na soiskanie uchenoy stepi candida juridicheskikh nauk. Moscow – 2013. С 22.) <https://www.dissercat.com/content/grazhdansko-pravovoe-regulirovanie-okazaniya-meditsinskikh-uslug-po-transplantatsii-organov->
- 7.** Е.В.Муравьева. Гражданско-правовая ответственность в сфере медицинское деятельности. Специальность: 12.00.03 - Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону – 2004. С 22. (E. V. Muraveva. Civil and legal responsibility in the sphere of medical care. Specialization: 12.00.03 - Civil law, predprinimatelskoe law, family law, private law. Abstract dissertation na soiskanie uchenoy stepi candida juridicheskikh nauk. Rostov-on-Don - 2004. С 22.) <https://www.dissercat.com/content/grazhdansko-pravovaya-otvetstvennost-v-sfere-meditsinskoi-deyatelnosti>
- 8.** Е.В.Муравьева. Гражданско-правовая ответственность в сфере медицинское деятельности. Специальность: 12.00.03 - Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону – 2004. С 24. (E. V. Muraveva. Civil and legal responsibility in the sphere of medical care. Specialization: 12.00.03 - Civil law, predprinimatelskoe law, family law, private law. Abstract dissertation na soiskanie uchenoy stepi candida juridicheskikh nauk. Rostov-on-Don - 2004. С 24.)

<https://www.dissercat.com/content/grazhdansko-pravovaya-otvetstvennost-v-sfere-meditsinskoi-deyatelnosti>

- 9.** O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1996-y., 11-12-son, 1-modda; Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 03/22/770/0424-son, 07.06.2022-y., 03/22/775/0477-son; 04.11.2022-y., 03/22/800/0990-son; 16.11.2023-y., 03/23/878/0852-son; 22.02.2024-y., 03/24/911/0142-son; 28.02.2024-y., 03/24/914/0161-son. (Bulletin of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 1996, No. 11-12, Article 1; National database of legislative information, No. 03/22/770/0424, 07.06.2022, No. 03/22/775/0477; 04.11.2022, No. 03/22/800/0990; 16.11.2023, No. 03/23/878/0852; 02/22/2024, No. 03/24/911/0142; 02/28/2024, No. 03/24/914/0161)
- 10.** Иоффе О. С. Обязательственное право. М.: Юрид. лит., 1975. С. 97. (Ioffe O. S. Obyazatelstvennoe pravo. M.: Law. lit., 1975. S. 97) <http://lawlibrary.ru/izdanie11300.html>
- 11.** А.Р.Шаяхметова. Договор возмездного оказания медицинских услуг: проблемы теории и практики. Специальность 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. Автореферат диссертации па соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург 2012. С 18. (A.R. Shayakhmetova. Dogovor vozmezdnoy okazaniya meditsinskikh uslug: problems theory and practice. Spetsialnost 12.00.03 - Grazhdanskoe pravo; predprinimatelskoe pravo; semeynoe pravo; mejdunarodnoe chastnoe pravo. Abstract of the dissertation on the application of the candidate's legal science. Ekaterinburg 2012. С 18.) <https://www.dissercat.com/content/dogovor-vozmezdnoy-okazaniya-meditsinskikh-uslug>
- 12.** Е.А.Шолом. Договор возмездного оказания косметологических услуг. 12.00.03 - Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов-2010. С 23. (E.A.Sholom. Dog Promotions vazmezdnoy oxmanxeskix method. 12.00.03 - Grajanskoe pravo, predprinimimelelskoe pravo, semeeynoe pravo, mejdunarodnoe chastnoe pravo. Authortractatat dissertation on na soiskanie uchenoy stependa kandidata yuridicheskikh nuki. Saratov-2010. С 23.) <https://www.dissercat.com/content/dogovor-vozmezdnoy-okazaniya-kosmetologicheskikh-uslug>
- 13.** Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига шарҳ. 1-жилд (биринчи қисм) Адлия вазирлиги. – Т.: «Vektor-Press», 2010.– 816 б.–(Профессионал (малакали) шарҳлар). В 585. (Commentary on the Civil Code of the Republic of Uzbekistan. Volume 1 (part one) Ministry of Justice. - Т.: "Vektor-Press", 2010. - 816 p. - (Professional (qualified) reviews). В 585.)
- 14.** И.Б.Зокиров. Фуқаролик ҳуқуқи: Дарслик. I қисм. Масъул муҳаррир: Ҳ.Раҳмонқулов: Қайта ишланган
2. ва тўлдирилган бешинчи нашр. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2009. В 465-466. (I.B.Zokirov. Civil law: Textbook. Part I. Responsible editor: H. Rahmonkulov: Reworked and updated fifth edition. - Т.: TDYuI publishing house, 2009. В 465-466.)
- 15.** А.А.Сироткина. Договор оказания медицинских услуг: особенности правового регулирования. Специальность 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2004 С 27. (A. A. Sirotkina. Dogovor okazania meditsinskikh uslug: osobennosti pravovogo regulirovaniya. Spetsialnost 12.00.03 - Grazhdanskoe pravo; predprinimatelskoe pravo; semeynoe pravo; mejdunarodnoe chastnoe pravo. Abstract dissertation na soiskanie uchenoy stepi candida juridicheskikh nauk. Moscow - 2004 С 27.) <https://www.dissercat.com/content/dogovor-okazaniya-meditsinskikh-uslug-osobennosti-pravovogo-regulirovaniya>
- 16.** Э.М.Алсынбаева. Гражданско-правовое регулирование оказания медицинских услуг по трансплантации органов и тканей человека. Специальность 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; междуиародное частное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва – 2013. С 24. (E.M. Aлынbaeva. Civil-law regulation of the medical procedure and transplant of human organs and tissues. Spetsialnost 12.00.03 - Grazhdanskoe pravo; predprinimatelskoe pravo; semeynoe pravo;

- mejdunarodpoe chastnoe pravo. Abstract dissertation na soiskanie uchenoy stepi candida juridicheskikh nauk. Moscow - 2013. С 24.) <https://www.dissercat.com/content/grazhdansko-pravovoe-regulirovanie-okazaniya-meditsinskikh-uslug-po-transplantatsii-organov>
17. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son. (National database of legislative information, 01.05.2023, No. 03/23/837/0241)
18. Fuqarolik huquqi: Darslik. I qism/ Mualliflar jamoasi –T.: TDYU nashriyoti, 2016. B-211.
19. Е.Е.Васильева. Договор возмездного оказания медицинских услуг по законодательству Российской Федерации. Специальность 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Томск – 2004. С 25. (Е.Е. Vasileva. Dogovor vozmezdnoy okazaniya meditsinskikh uslug po zakonodatelstvu Rossiyskoy Federatsii. Spetsialnost 12.00.03 - Grazhdanskoe pravo; predprinimatelskoe pravo; semeynoe pravo; International private law. Autoreferatdissertatsii na soiskanie uchenoy stepi candida uridicheskikh nauk. Tomsk - 2004. С 25.) <https://www.dissercat.com/content/dogovor-vozmezdnoy-okazaniya-meditsinskikh-uslug-po-zakonodatelstvu-rossiiskoi-federatsii>
20. Е.Е.Васильева. Договор возмездного оказания медицинских услуг по законодательству Российской Федерации. Специальность 12.00.03 -Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Томск – 2004. С 26. (Е.Е. Vasileva. Dogovor vozmezdnoy okazaniya meditsinskikh uslug po zakonodatelstvu Rossiyskoy Federatsii. Spetsialnost 12.00.03 - Grazhdanskoe pravo; predprinimatelskoe pravo; semeynoe pravo; International private law. Autoreferatdissertatsii na soiskanie uchenoy stepi candida uridicheskikh nauk. Tomsk - 2004. С 26.) <https://www.dissercat.com/content/dogovor-vozmezdnoy-okazaniya-meditsinskikh-uslug-po-zakonodatelstvu-rossiiskoi-federatsii>
21. Гражданское право Учебнике 2-х т Т 1 /Под ред Е.А.Суханова М БЕК 1998. С 432. (Grajhdanskoe pravo Uchebnike 2-x t T 1 /Pod red E.A. Sukhanova M BEK 1998. S 432)
22. Е.Е.Васильева. Договор возмездного оказания медицинских услуг по законодательству Российской Федерации. Специальность 12.00.03 -Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Томск – 2004. С 18. (Е.Е. Vasileva. Dogovor vozmezdnoy okazaniya meditsinskikh uslug po zakonodatelstvu Rossiyskoy Federatsii. Spetsialnost 12.00.03 - Grazhdanskoe pravo; predprinimatelskoe pravo; semeynoe pravo; International private law. Autoreferatdissertatsii na soiskanie uchenoy stepi candida uridicheskikh nauk. Tomsk - 2004. С 18.) <https://www.dissercat.com/content/dogovor-vozmezdnoy-okazaniya-meditsinskikh-uslug-po-zakonodatelstvu-rossiiskoi-federatsii>
23. Е.Е.Васильева. Договор возмездного оказания медицинских услуг по законодательству Российской Федерации. Специальность 12.00.03 -Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Томск – 2004. С 21. (Е.Е. Vasileva. Dogovor vozmezdnoy okazaniya meditsinskikh uslug po zakonodatelstvu Rossiyskoy Federatsii. Spetsialnost 12.00.03 - Grazhdanskoe pravo; predprinimatelskoe pravo; semeynoe pravo; International private law. Autoreferatdissertatsii na soiskanie uchenoy stepi candida uridicheskikh nauk. Tomsk - 2004. С 25) <https://www.dissercat.com/content/dogovor-vozmezdnoy-okazaniya-meditsinskikh-uslug-po-zakonodatelstvu-rossiiskoi-federatsii>
24. Д.Ф.Кириченко. Правовое регулирование защиты прав потребителей медицинских услуг. Специальность: 12.00.03 -Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва-2010. С 21. (D. F. Kirichenko. Pravovoe regulirovanie zashchity prav potrebiteley meditsinskih uslug. Specialization: 12.00.03 - Civil law; predprinimatelskoe pravo; semeynoe pravo; mejdunarodnoe chastnoe pravo Autoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepi candida juridicheskikh nauk. Moscow-2010. С 21)

<https://www.dissercat.com/content/pravovoe-regulirovanie-zashchity-prav-potrebitelei-meditsinskikh-uslug>

25. З.К.Набиджанова. Правовое регулирование предпринимательской деятельности на рынке медицинских услуг. Специальность 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Душанбе – 2014. С 17. (Z.K. Nabidjanova. Pravovoe regulirovanie predprinimatelskoy deyatelnosti na rynke meditsinskikh uslug. Spetsialnost 12.00.03 - Grazhdanskoe pravo; predprinimatelskoe pravo; semeynoe pravo; mejdunarodnoe chastnoe pravo. Autoreferat dissertatsii na soiskanie uchynoy stepi kandida uridicheskikh nauk. Dushanbe - 2014. S 17.) <https://www.dissercat.com/content/pravovoe-regulirovanie-predprinimatelskoi-deyatelnosti-na-rynke-meditsinskikh-uslug-0>

26. В.С.Абдуллина. Гражданско-правовая ответственность за нарушения в сфере оказания медицинских услуг: некоторые вопросы теории и практики. Специальность 12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право, семейное право, международное частное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Казань-2007. С 22. (V.S. Abdullina. Civil and legal liability for violations in the field of medical practice: some theoretical and practical questions. Spetsialnost 12.00.03 — Grazhdanskoe pravo; predprinimatelskoe pravo, semeynoe pravo, mejdunarodnoe chastnoe pravo. Abstract dissertation na soiskanie uchenoy stepi kandida juridicheskikh nauk. Kazan-2007. С 22.) <https://www.dissercat.com/content/grazhdansko-pravovaya-otvetstvennost-za-narusheniya-v-sfere-okazaniya-meditsinskikh-uslug-ne>

27. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1993-y., 9-son, 320-modda; Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.06.2022-y., 03/22/782/0576-son; 28.10.2022-y., 03/22/797/0967-son; 21.01.2023-y., 03/23/815/0044-son; 06.10.2023-y., 03/23/870/0753-son; 19.12.2023-y., 03/23/883/0949-son. (Bulletin of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan, 1993, No. 9, Article 320; National database of legislative information, 30.06.2022, No. 03/22/782/0576; 28.10.2022, No. 03/22/797/0967; 01.21.2023, No. 03/23/815/0044; 06.10.2023, No. 03/23/870/0753; 19.12.2023, No. 03/23/883/0949)

28. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 06.10.2023-y., 03/23/870/0753-son. (National database of legislative information, 06.10.2023, No. 03/23/870/0753)

29. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2013-y., 17-son, Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 03.03.2022-y., 03/22/756/0180-son, 07.06.2022-y., 03/22/775/0477-son, 28.10.2022-y., 03/22/797/0967-son; 12.04.2023-y., 03/23/829/0208-son; 08.05.2023-y., 03/23/838/0257-son; 06.10.2023-y., 03/23/870/0753-son. (Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan, 2013, No. 17, National database of legislative information, 03.03.2022, No. 03/22/756/0180, 07.06.2022, No. 03/22/775/0477, 28.10.2022, No. 03/22/797/0967; 04/12/2023, No. 03/23/829/0208; 08.05.2023, No. 03/23/838/0257; 06.10.2023, No. 03/23/870/0753)

30. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1996-y., 11-12-son, Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 18.05.2022-y., 03/22/770/0424-son, 07.06.2022-y., 03/22/775/0477-son; 04.11.2022-y., 03/22/800/0990-son; 16.11.2023-y., 03/23/878/0852-son; 22.02.2024-y., 03/24/911/0142-son; 28.02.2024-y., 03/24/914/0161-son (Bulletin of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 1996, No. 11-12, National Legislative Information Base, 18.05.2022, No. 03/22/770/0424, 07.06.2022, No. 03/22/775/0477; 04.11.2022, No. 03/22/800/0990; 16.11.2023, No. 03/23/878/0852; 02/22/2024, No. 03/24/911/0142; 02/28/2024, No. 03/24/914/0161)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000